

Veamos claro

Let's see clearly

(Reflexiones / Reflections)

Roberto Betancourt A.

Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

orcid: 0000-0002-6667-4214

V7683160@gmail.com

Caracas-Venezuela

Fecha de recepción: 12/07/2023

Fecha de aprobación: 22/08/2023

Tomar decisiones es un proceso largamente basado en la información disponible. Mientras más datos procesados tenemos, la incertidumbre disminuye sensiblemente y las decisiones tienden a parecerse más al fin deseado. Inversamente, cuando las referencias son vagas, imprecisas, inventadas o inexistentes, los resultados de una decisión son impredecibles, no están gobernados por la razón.

En algunas ocasiones dos fenómenos sustituyen la información válida y substantiva.

El primero, la apofenia, una experiencia consistente en ver patrones, conexiones (o ambos) en sucesos aleatorios sin sentido. El término fue acuñado en 1959 por Klaus Conrad, quien lo definió como «visión sin motivos de conexiones», complementada como «experiencias concretas de dar sentido anormalmente a lo que no lo tiene».

El otro es la pareidolia, definida como un fenómeno de la mente, consistente en percibir formas, imágenes reconocibles, sonidos, en elementos aleatorios que se presentan ante nosotros. Esto ocurre cuando

algunos ven -por ejemplo- un conejo en la cara de la luna o formas de animales en las nubes.

Se sustituye por estímulos externos (muchos sembrados, brillantemente, por alguien) la información que no se tiene a la mano, no se busca, o no se desea.

Nadie está exento.

Más allá de la candidez con la cual podemos apreciar estas manifestaciones, no es difícil imaginarse que la pareidolia y la apofenia puedan emplearse como herramientas de programación neurolingüística que influyen en nuestros estados de ánimo, en las decisiones cotidianas: a quién creemos, a quién temer, seguir, reconocer, admirar, etc.

Es indispensable detectar la forma de dominación.

Un buen ejemplo de esto está asociado a la tecnología.

La apofenia gobierna a más de uno cuando, al adquirir un producto, sentencia y grita a los cuatro vien-